

RESIDÊNCIA BRAGANÇA: MODERNIDADE E INTERIORES INTEGRADOS

BARBIERO, JOÃO PAULO SILVEIRA

Doutorando PROPARGS, UFRGS

silveirabarbiero@gmail.com

RESUMO.

O artigo analisa a residência de Maria Hilda e Hélio Roca Bragança, projetada em 1968 pelos arquitetos Luís Fernando Corona e Battistino Anele, em Porto Alegre. Embora ambos já tivessem trajetórias consolidadas na arquitetura moderna gaúcha, o período em que atuaram em sociedade resultou em obras residenciais menos estudadas, entre as quais se destaca a Residência Bragança. Autores como Skezut (2007) e Fischmann (2022) já a haviam citado, mas a residência carecia de uma análise centrada em sua arquitetura de interiores. Trata-se de uma casa distinta em razão de sua rara integração entre o projeto arquitetônico e os ambientes internos, preservados de forma exemplar. A proprietária ainda reside no imóvel, onde ainda se preservam materiais, espaços e mobiliário originais — incluindo peças de Sergio Rodrigues e de Jorge Zalzupin — compondo um conjunto moderno coerente. Tal grau de preservação aproxima a Residência Bragança do conceito de “sala bem temperada”, proposto por Peixoto (2006), segundo o qual a ambientação moderna é uma prática de composição sensível, que articula elementos diversos sob controle autoral, criando uma atmosfera coesa, simbólica e afetiva. A casa, assim, transforma-se em uma *mise-en-scène* da modernidade, em que arquitetura, mobiliário, luz e materiais expressam um conjunto moderno integral. A metodologia da pesquisa baseou-se em entrevista com a proprietária, levantamento fotográfico atualizado e análise documental. O estudo registra e interpreta a residência como um caso singular da produção moderna do Sul do Brasil devido à conservação da integridade física e simbólica da casa. A permanência da família reforça o valor do imóvel como exemplo de preservação. Ao evidenciar a relevância desse exemplar que não se encontra no eixo Rio-São Paulo, o artigo contribui para o debate sobre patrimônio, destacando o papel da memória afetiva, do uso cotidiano e da coerência projetual na salvaguarda da arquitetura residencial moderna no Sul global.

Palavras-chave: ARQUITETURA MODERNA, RESIDÊNCIA, PORTO ALEGRE

1. INTRODUÇÃO

A Residência da família Bragança foi projetada entre 1968 e 1970 pelos arquitetos Luís Fernando Corona e Battistino Anele para o médico Hélio Rocca Bragança. Naquele momento, o proprietário já era casado com Maria Hilda Bragança, e o casal tinha cinco filhos. Essa composição familiar demandava um programa extenso e um terreno generoso, o que levou à escolha de uma área privilegiada junto à Praça Japão, no bairro Boa Vista, em Porto Alegre.

A praça — inaugurada em 1963 — bem como seu entorno estavam em pleno desenvolvimento nas décadas de 1960 e 1970. O conjunto urbano era caracterizado por ruas sinuosas, arborizadas por plátanos, e lotes relativamente padronizados, medindo em média 12 metros por 30 metros. No caso da residência Bragança, a implantação se deu no somatório de três lotes, o que possibilitou maior liberdade projetual.

Diferentemente de bairros vizinhos, como a Bela Vista, a região ao redor da Praça Japão manteve por mais tempo um conjunto representativo de residências modernas devido às restrições do Plano Diretor, que limitava a verticalização. Essa condição resultou em uma diversidade de casas modernas, com diferentes linguagens arquitetônicas, tornando-se um microcosmo significativo da arquitetura residencial moderna de Porto Alegre.

Entre os projetos de destaque nessa área estão obras de Suzy e Carlos Fayet, Luís Carlos Zubaran e João Carlos Rosa, Jayme Lompa, Carlos Eduardo Comas e Maria Alice Montserrat, além de outras casas ainda de autoria desconhecida. Com o passar do tempo, entretanto, muitas dessas residências foram descaracterizadas, transformadas em estabelecimentos comerciais ou substituídas por edificações de maior porte. O caso da residência Bragança se sobressai por ter permanecido habitada pela mesma família, preservando-se em estado excepcional de conservação, tanto interna quanto externamente.

2. OS AUTORES

Luís Fernando Corona pertencia a uma família tradicionalmente ligada às artes e à arquitetura. Filho do arquiteto autodidata Fernando Corona e neto do artista plástico Jesus Maria Corona, era carinhosamente chamado de “Coroninha”. Seu irmão, Eduardo Corona, formado no Rio de Janeiro, mudou-se para São Paulo, onde residiu e projetou o Instituto de História e Geografia no campus da USP.

Em 1952, Luís Fernando, em parceria com o então estudante Carlos Maximiliano Fayet, venceu o concurso para o Palácio da Justiça, marco inaugural da arquitetura moderna em Porto Alegre e referência local na aplicação dos “cinco pontos” de Le Corbusier. Além do Palácio da Justiça, destacaram-se o Edifício Jaguaribe (1951-60), projetado com seu pai, e o Edifício da CRT (1964), desenvolvido em colaboração com Emil Bered e Roberto Felix Veronese.

Enquanto Coroninha formou-se no IBA, onde também foi professor, Battistino Anele formou-se na fase posterior à federalização da Faculdade de Arquitetura da UFRGS. Sua obra mais conhecida é o Edifício Sede do DAER (1963). A sociedade entre ambos se estendeu de meados da década de 1960 até 1977, ano do falecimento de Corona. Juntos, além da Residência Bragança, projetaram a Residência Darwin Longoni (1974), em Canoas, e o Guaíba Country Club (1974) em Eldorado do Sul.

3. O PROJETO

O projeto da residência do médico Hélio Rocca Bragança foi encomendado aos arquitetos Corona e Anele em 1968. O terreno, resultado da soma de três lotes, possui 35,50 metros de frente por 33 metros de profundidade e apresenta declive em direção à rua. Essa condição topográfica foi determinante para a solução projetual: a garagem foi inserida no nível da rua, enquanto a residência principal “repousa” na cota mais elevada, destacando-se visualmente no lote. A implantação buscou liberar o volume central em meio aos jardins. O prisma retangular que compõe a residência mede 24,40 metros de frente por 14,15 metros de profundidade. O recuo frontal junto à face sul é menor, enquanto as demais fachadas apresentam afastamentos generosos, reforçando a percepção de uma edificação isolada no centro do terreno.

O acesso principal é marcado por muros de pedra, que funcionam como taludes estruturais e avançam além do alinhamento do volume superior. Sobre esses muros, um pergolado em concreto conduz o visitante até o vestíbulo de pé-direito duplo, onde se encontra a escada engastada na parede que leva ao pavimento principal. Diferentemente do restante da residência, cuja cobertura é plana, esse espaço de acesso recebe luz natural através de uma claraboia, criada por uma cobertura sanduíche composta por chapas de policarbonato onduladas na parte externa e chapas planas no interior, criando um efeito difuso de iluminação.

Figura 1: Conjunto de imagens exteriores da Casa Bragança. Fonte: Fotos do autor, 2025.

Figura 2: Residência de Hélio Roca Bragança, 1968: Arq. Luis Fernando Corona e Battistino Anele. Fonte: PITTA FISCHMANN, p.337.1

Figura 3: Elevações da Residência Hélio Roca Bragança. Fonte: SKEZUT, 2008.

Figura 4: Residência Bragança. Fonte: Foto do autor, 2024.

3.1. Organização e setorização da planta

A planta do pavimento principal foi concebida de forma racional e bem setorizada: o setor íntimo e o setor social estão claramente separados, com dois módulos destinados à área social e três à área íntima. Já o setor de serviços localiza-se no núcleo central, voltado para os fundos, no mesmo módulo do acesso social.

Os dormitórios, a área de estar e o gabinete foram posicionados na fachada leste, aproveitando a orientação solar e a relação visual com os jardins. Esses ambientes se abrem para terraços contínuos, que percorrem toda a extensão da fachada, favorecendo a integração interior-exterior.

No exterior, as paredes divisórias se projetam para além do volume interno, criando uma fachada ritmada. Esse ritmo se organiza em três módulos de 6 metros, subdivididos internamente em dois, e um módulo de 5 metros na área social. O resultado é uma fachada marcada por cinco lâminas perpendiculares, que conferem unidade e expressividade à composição volumétrica.

A cobertura é resolvida por uma platibanda em concreto aparente, que também exerce função estrutural de viga-calha para captação das águas pluviais. O telhado em fibrocimento fica oculto por essa platibanda, criando uma leitura horizontal dominante. Nas fachadas laterais, no entanto, a leve inclinação da platibanda revela, com discrição, a pendente.

3.2. Estratégias espaciais e referências arquitetônicas

Analisando a casa, seguindo os conceitos de Martí Arís (2008) de casa-pátio e casa-pavilhão, a residência combina elementos de ambas as tipologias, configurando-se como uma casa híbrida. Os pátios internos aparecem na sala de jantar e no jardim de inverno da sala íntima, cobertos por vigas que funcionam como pergolados e fechados com cobogós, criando jogos de luz e de ventilação. Essa solução permite a leitura do volume como uma peça pura, com subtrações bem definidas, enquanto a edificação se apoia suavemente sobre o terreno em declive. Outro elemento expressivo é a garagem em balanço, de aproximadamente 5

metros, que remete ao brutalismo, particularmente à obra de Paulo Mendes da Rocha e de seus contemporâneos paulistas.

Internamente, os banheiros foram estrategicamente posicionados no núcleo central, iluminados por claraboias, liberando as fachadas para os dormitórios e as áreas de convivência. Essa solução racionaliza a planta e reforça a ideia de permeabilidade visual entre interior e exterior.

Figura 5: Fotos atuais da Residência Bragança: átrio com claraboia e sala de estar, com o jantar ao fundo. Fonte: Imagens do autor, 2025.

Figura 6: Fotos de 2008 da Residência Bragança: hall com detalhes da parede de azulejos e a escada engastada, com o pé-direito duplo do espaço. Fonte: Skezut, 2008.2

3.3. Hierarquia de níveis e materialidade

No setor social, destaca-se a atenção dos arquitetos à criação de uma hierarquia espacial por meio de variações de níveis e de pés-direitos, em diálogo com o conceito de *Raumplan*, de Adolf Loos. Essa estratégia é enfatizada pela alternância de materiais, que reforçam a percepção de planos interligados, evocando o neoplasticismo. Os pisos são alternados conforme o ambiente: mármore polido, pedra escura e tabuão de madeira. Algumas paredes verticais e floreiras são revestidas em pedra natural, contrastando com painéis e

guarda-corpos leves em jacarandá. A presença de azulejos é marcante, em cores diferentes que remetem ao luso colonial e, talvez, à origem dos proprietários.

Os planos de vidro vão do piso à viga, criando transparência e continuidade visual entre interior, terraços e jardins. As paredes transversais, que estruturam a planta, avançam para o exterior, mantendo a mesma materialidade e reforçando a coesão do projeto. O resultado é uma composição que alterna opacidade e transparência de forma controlada.

4. INTERIORES INTEGRADOS AO PROJETO: SÍNTESE DAS ARTES

A Residência Bragança distingue-se não apenas pela qualidade arquitetônica, mas também pela integração singular entre espaços, mobiliário e elementos decorativos, formando um conjunto coeso e autoral. Segundo relato da proprietária, os arquitetos não apenas projetaram a edificação, como também escolheram cuidadosamente todos os elementos de interiores — desde o mobiliário até os revestimentos —, evidenciando a intenção de conceber um projeto total.

4.1. Contexto do mobiliário moderno no Brasil

Nas décadas de 1950 e 1960, arquitetos brasileiros, principalmente do eixo Rio–São Paulo, passaram a desenvolver ou especificar mobiliário moderno que dialogasse com os princípios da arquitetura contemporânea. Essa prática refletia o que já havia ocorrido em outros contextos internacionais, como a produção de Le Corbusier, Mies van der Rohe e Alvar Aalto, mas adaptada às condições locais de matéria-prima e de mão de obra. Nesse cenário, surgem nomes de grande relevância como os arquitetos Sergio Rodrigues e Jorge Zalzupin, que estabeleceram uma linguagem de design vinculada à modernidade brasileira, utilizando madeira maciça, couro e técnicas artesanais em diálogo com processos industriais emergentes.

4.2. Mobiliário na Residência Bragança

O conjunto de mobiliário da residência evidencia o alinhamento com essa produção nacional de ponta, algo incomum no contexto gaúcho da época. Na sala de estar e na sala íntima, predominam peças assinadas por Sergio Rodrigues, como poltronas Moleca, banco Mucki, bancos Mocho, sofá e poltronas Franco. Esse mobiliário reforça a conexão da residência com a arquitetura carioca moderna, amplamente divulgada em revistas de arquitetura e decoração que circulavam naquele período.

Na sala de jantar, o destaque vai para um conjunto de oito cadeiras Jerzy de Zalzupin e mesa Jorge Jabour Muad, além de um balcão em jacarandá, todos em perfeito estado de conservação. Esse ambiente reforça a sofisticação e a intencionalidade dos autores em articular a produção arquitetônica local com o design nacional.

Essa integração é complementada por tapetes persas e tapeçarias bordadas pela própria proprietária, elementos típicos dos anos 1970, que introduzem uma dimensão afetiva e artesanal aos ambientes. Essa mistura

entre móveis modernistas e objetos tradicionais remete à noção de “sala bem temperada” proposta por Marta Peixoto (2006), em que a coerência autoral se estabelece a partir da combinação controlada de elementos diversos.

Figura 7: Sala de estar, Sala de jantar e Bar da Residência Bragança. Destaque para todo o conjunto Sergio Rodrigues do estar, banco Mucki do bar, além da mesa Jorge Muad e das cadeiras Zalzipin no jantar. Fonte: Fotos do autor, 2025.

Figura 8 : Fotos de 2008 da Residência Bragança: sala de estar e sala de jantar. Fonte: SKEZUT, 2008, p. 195.

4.3. Relação entre arquitetura, mobiliário e natureza

Outro aspecto marcante da residência é a forma como os interiores se relacionam com os jardins e os pátios internos. As floreiras internas, integradas ao desenho arquitetônico, abrigam plantas que atravessam a barreira entre interior e exterior, reforçando a sensação de continuidade espacial. O clima rigoroso do Rio Grande do Sul exige cuidado no projeto de integração espacial para equilibrar proteção e abertura. Os cobogós e pergolados de concreto filtram a luz natural nos pátios, criando jogos de sombra que dinamizam os espaços. No estar íntimo, um jardim de inverno voltado ao norte conecta-se diretamente ao ambiente familiar, funcionando como área de convivência cotidiana. A escolha do mobiliário é aliada da cuidadosa integração espacial: a mesa e as cadeiras brancas Saarinen do jardim são combinadas com poltronas, sofá e banquetas Sergio Rodrigues da referida sala.

Figura 9: Fotos de 2008 da Residência Bragança: Acesso ao hall da casa, vista desse local desde o pavimento superior da casa. Fonte: SKEZUT, 2008, p. 195.3

Figura 10: Conjunto de imagens atuais da Residência Bragança. Espaços externos e sala íntima, ao fundo, jardim de inverno. Fonte: Fotos do autor, 2025.

4.4 Detalhes construtivos e iluminação

A atenção ao detalhe também se evidencia na iluminação e na escolha dos revestimentos. O grande átrio de entrada recebe um lustre escultural típico da época em murano, elemento de destaque que reforça a monumentalidade do acesso. Paredes internas alternam revestimentos em pedra natural, painéis de madeira e superfícies pintadas, criando ritmo e textura nos ambientes. Mobiliários fixos são projetados como bancos baixos revestidos em mármore e o bar em concreto que articula o espaço da sala de estar e a sala de jantar. A composição reforça o caráter de “obra de arte total”, em que cada elemento — do desenho arquitetônico aos móveis e luminárias — participa de uma atmosfera moderna e simbólica.

Figura 11: Fotos de 2008 da Residência Bragança: jardim de inverno, átrio da residência e corredor que conecta a área social ao setor íntimo. Detalhes: conjunto Saarinen na área externa e cobogós e escultura em bronze no ambiente social. Fonte: SKEZUT, 2008, p. 195.

5. CONCLUSÃO

A Residência Bragança é um exemplo raro de integração plena entre arquitetura, interiores e vivência cotidiana, permanecendo praticamente intacta após mais de cinco décadas de uso contínuo pela mesma família. Sua preservação material e simbólica permite compreender, de forma direta e sensível, os valores da arquitetura moderna em Porto Alegre durante a década de 1970.

Mais do que um projeto arquitetônico, a residência funciona como testemunho vivo da modernidade doméstica, evidenciando a intenção dos arquitetos de criar uma obra total, onde cada elemento — do mobiliário à iluminação — faz parte de um sistema coeso. Essa unidade revela a importância da atuação de Corona e Anele como autores capazes de articular tecnologia, estética e cultura local, resultando em uma casa que transcende a função habitacional.

A permanência do imóvel em estado de conservação exemplar também suscita reflexões sobre o papel da memória afetiva e do uso contínuo na preservação do patrimônio moderno. Diferente de intervenções museológicas ou de restauros distanciados do cotidiano, a Casa Bragança mostra que a habitação ativa pode ser uma poderosa estratégia de salvaguarda.

Este estudo, ao documentar e analisar detalhadamente a residência, contribui para o registro da arquitetura moderna no sul do Brasil, trazendo à luz um exemplar que sintetiza os ideais modernistas de forma íntegra e atemporal. A casa não apenas abriga uma família, mas também guarda um legado cultural e arquitetônico, reafirmando a relevância de valorizarem e protegerem obras que, como esta, resistem ao tempo como manifestações concretas da modernidade.

6. NOTAS

¹ Pitta Fischmann, Daniel. Modernas e Gaúchas: Residências unifamiliares em Porto Alegre 1949-1970. Tese (Doutorado em Arquitetura) — PROPAR, Faculdade de Arquitetura, UFRGS, Porto Alegre, 2023, p. 337.

² Skezut, Alessandra Rambo. Vertentes da modernidade no Rio Grande do Sul: a obra do arquiteto Luís Fernando Corona. Tese (Doutorado em Arquitetura) — PROPAR, Faculdade de Arquitetura, UFRGS, 2008.

³ Skezut, Alessandra Rambo. Vertentes da modernidade no Rio Grande do Sul: a obra do arquiteto Luís Fernando Corona. Tese (Doutorado em Arquitetura) — PROPAR, Faculdade de Arquitetura, UFRGS, 2008.

7. REFERÊNCIAS

- MARTÍ ARÍS, Carlos. "Pabellón y patio, elementos de la arquitectura moderna," *Dearq*, 1(2), 16-27, 2008.
- MARI, Marcelo. Sergio Rodrigues em Brasília (1956-1981). Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2017.
- PEIXOTO, Marta Silveira. A sala bem temperada: interior moderno e sensibilidade eclética. Tese (Doutorado em Arquitetura) — PROPAR, Faculdade de Arquitetura, UFRGS, Porto Alegre, 2006.
- PITTA FISCHMANN, Daniel. Modernas e Gaúchas: Residências unifamiliares em Porto Alegre 1949-1970. Tese (Doutorado em Arquitetura) — PROPAR, Faculdade de Arquitetura, UFRGS, Porto Alegre, 2023.

SANTOS, Maria Cecília Loschiavo dos. *Tradição e Modernidade do móvel brasileiro*. São Paulo: Olhares, 2024.

SKEZUT, Alessandra Rambo. *Vertentes da modernidade no Rio Grande do Sul: a obra do arquiteto Luís Fernando Corona*. Tese (Doutorado em Arquitetura) — PROPAR, Faculdade de Arquitetura, UFRGS, 2008.

XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan; *Arquitetura Moderna em Porto Alegre*. Porto Alegre: Pini, 1987.

8. BIOGRAFIA

João Paulo Silveira Barbiero é Doutorando no Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura da UFRGS (PROPAR); é Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo — Mestrado Associado UniRitter/ Mackenzie (2019), possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário Ritter dos Reis (2016). Realizou Bolsa Sanduiche na Pontifícia Universidad Católica do Chile em 2012. Em 2022, publicou o livro com patrocínio do CAU/RS: "Arquiteto David Léo Bondar: residências unifamiliares décadas de 1960 e 1970". Hoje, atua como profissional autônomo na área de projetos de arquitetura comercial, residencial e projetos expográficos.